

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13739675>

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СОРТА ТОМАТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Набиева Нилуфар Винаминовна

Базовый докторант (Phd) национального университет
имени Мирзо Улугбека
Logistika.408.14@gmail.com

Бобоев Сайфулла Гафурович

Заведующий кафедрой генетики Национального университета
имени Мирзо Улугбека

Аннотация: *Томат (лат. Solanum lycopersicum) – однолетнее и многолетнее растение тропического климата. Широко возделывается как овощная культура. В научной терминологии его называют томатом, но в Узбекистане и растение, и плоды называют помидорами. Томат происходит от итальянского слова pomod'oro, что означает "золотое яблоко". Томат на английском, японском и корейском языках, шу фань цзе на китайском, arbe automates и Tomate arbustive на французском, tomatobaum, zbaumtomate и baumtomatenstrauch на немецком и на испанском томат. В этой статье представлен полный определение и большинство сортов томатов, выращиваемых в Узбекистане.*

Ключевые слова: *томаты, история происхождения, биологические особенности, выращивание, агротехника, химический состав, болезни, вредители, влажность, наиболее распространенные сорта.*

Abstract: *Tomato (lat. Solanum lycopersicum) is an annual and perennial plant in tropical climates. Widely cultivated as a vegetable crop. In scientific terminology it is called a tomato, but in Uzbekistan both the plant and the fruit are called tomatoes. Tomato comes from the Italian word pomod'oro, which means "golden apple." Tomato in English, Japanese and Korean, shu fan jie in Chinese, arbe automates and Tomate arbustive in French, tomatobaum, zbaumtomate and baumtomatenstrauch in German and tomato in Spanish. This article presents the full definition and most varieties of tomatoes grown in Uzbekistan.*

Key words: *tomatoes, history of origin, biological characteristics, cultivation, agricultural technology, chemical composition, diseases, pests, humidity, the most common varieties.*

ВВЕДЕНИЕ

Помидоры которые с любовью едят во всем мире, происходят из регионов Южной Америки, таких как Перу, Эквадор и Чили. Виды растений, схожие с томатом, которые культивируются сегодня, также встречаются на Галапагосских островах.[1] Впервые томат был культивирован в Мексике. В Европу его завезли испанские поселенцы и европейские торговцы, сначала в Испанию и Португалию, а затем в Италию, Францию и другие страны. Изначально томаты считались ядовитым растением и выращивались садоводами только как декоративное украшение. Затем, в середине XVIII века, его стали широко культивировать в России. Через Россию томаты попали в Среднюю Азию, в том числе в Узбекистан.[2,3]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Биологические особенности: корневая система томата сильно разветвлена, проникает в глубокие слои почвы (до 150 см) и разрастается в ширину до 1,5-2,5 метров в диаметре. Корни легко образуются из всех частей стебля при условии достаточного количества влаги. Стебли томатов травянистые, прямостоячие или вертикальные, сильно или слабо ветвящиеся, вырастают от 30 см до 2-3 метров в зависимости от типа стебля. В зависимости от строения стебля и листьев томаты можно разделить на три типа: стеблевые - толстые стебли, менее разветвленные и прямостоячие с плодами; бесстебельные - тонкие стебли, сильно разветвленные и лежащие под тяжестью плодов; картофельные - более крупные листья. Стебли томатов также можно разделить на детерминантные (главный стебель и боковые ветви умеренно удлиненные, образующие соцветие) и индетерминантные (главный стебель отличается сильным удлинением, боковые ветви при удалении вырастают до 2-3 м). Плоды сочные, с двумя, тремя или несколькими гроздьями. Плоды массой 50-1000 г, красного, розового, желтого, фиолетового, белого или черного цвета, круглые, округлые и плоские, грушевидные или сливовидные[2]. Семена мелкие, сплюснутые, заостренные, блестящие, желто-серые, массой 2,5-4,0 грамма на 1000 семян, прорастание длится 4-6 лет. Томат - теплолюбивое растение. Оптимальная температура для его нормального роста и развития - 20-25°C и относительная влажность воздуха 40-65%. При понижении температуры ниже 15°C рост замедляется, при 0-1°C рост полностью прекращается, а при -1 / 2°C растение погибает. Ультравысокая температура также составляет 35°C.

Метод выращивания: сбор урожая вручную каждые 3-5 дней, всего 10-15 раз в зависимости от спелости. Сорты, плоды которых созревают в одно и то же время и которые подходят для этой технологии, собираются один раз комбайном SKT-2. Плоды томатов собирают, когда сорт созреет. Для потребления и

переработки используются свежие красные плоды, которые убираются в момент полного созревания. Пожелтевшие плоды убирают для транспортировки в район или для маринования. Уборка томатов начинается в июне и продолжается до октября.

Химический состав: плоды томата характеризуются ценной пищевой ценностью и полноценными показателями. Калорийность (энергетическая ценность) спелого плода составляет 19 ккал. На его долю приходится 4-8% сухого вещества, большую часть которого составляют углеводы (глюкоза и фруктоза). Также в нем содержится белок (0,6-1,1%), органические кислоты (0,5%), соединительная ткань (0,84%), пектин (до 0,3%), крахмал (0,07-0,3%) и минеральные вещества (0,6%). Плоды томатов богаты ликопином и различными витаминами (В1, В2, В3, В5, витамин С и провитамин А). Вещество холин, содержащееся в помидорах, снижает количество холестерина в крови и оказывает положительное влияние на иммунную систему и образование гемоглобина.

Влажность: не опыляются при температуре ниже 12°C и высокой относительной влажности. Даже если температура выше 35°C, а относительная влажность очень низкая (20-25%), они не опыляются. Томаты произрастают в тропических странах и более терпимы к жаре. Эксперименты показали, что они не цветут при температуре ниже 15°C и перестают расти при температуре ниже 10°C. Рост также полностью прекращается, когда температура поднимается выше 30°C. Оптимальная температура для роста и развития томатов - 20-25°C.

Уход: Первый уход за саженцами следует начинать после того, как они укоренятся, то есть через 10-12 дней после посадки. В это же время разрыхлите почву в сажалке, в горшке и между саженцами в рядах. Второй полив проводят через 12-15 дней после первого.[2] Когда почва созреет, снова прорыхлите ее. В это же время удалите с участка сорняки, разрыхлите и уплотните почву вокруг рассады томатов. Чтобы рассада томатов хорошо росла и давала богатый урожай, слой, в котором находятся ее корни, необходимо проветривать. Для этого налейте воду в емкость, наполненную водой.

Удобрения: 7,6 кг сульфата аммония, 2,6 кг аммофоса и 1,6 кг хлористого калия под томаты, выращиваемые вертикально на одном гектаре. Томаты нуждаются в воде, поэтому там, где шизот залегают глубоко, поливайте 18-20 раз из расчета 5-6 м³ на гектар. На глубоководных участках поливайте каждые 8-12 дней до созревания культуры и каждые 5-7 дней во время созревания горшечных культур. С наступлением осени частоту поливов сократите. Поливайте томаты после сбора следующего урожая, чтобы предотвратить их растрескивание во время созревания.

Борьба с вредителями. Агротехнические мероприятия включают в себя севооборот, уничтожение растительных остатков, борьбу с сорняками и вредителями, а также посадку сортов томатов, устойчивых к вирусным заболеваниям. Одной из важнейших мер при подготовке семян к посеву является защита от вирусных и бактериальных заболеваний. Для защиты от вирусных заболеваний перед посевом семена прогревают при температуре 50-52°C в течение 48 часов и 80°C в течение 24 часов, затем просеивают в 5%-ном растворе рассола в течение 3 минут. Для уничтожения инфекции и патогенов рекомендуется обработка семян фунгицидами (2% раствор 34% Витавакса, 1,5% раствор 60,7% Превикюра) за 5-15 дней до посева. Для предотвращения распространения клещей в теплицах следует своевременно применять севооборот, глубокую вспашку и другие технические мероприятия. Для предотвращения распространения клещей в теплицах следует своевременно проводить севооборот, глубокую вспашку и другие технические мероприятия. Трихограмма эффективна против осеннего тунца и яиц хлопкового тунца биологическим способом (1 г на поколение; трехкратно), против дождевых червей (100 браконов на поколение), против сосущих вредителей собачьего зуба, а также против насекомоядных клещей и макролофидов. Золотой энтомофаг хорошо работает против ржавчинных клещей. Против основных вредителей томатов - тли, клещей, трипсов и ржавчинных клещей - Талстар 10% на 10 га. (30-40 мл), Конфидор 20% М.кук. (25-30 мл), Моспилан 20% (н.кук.) (25-30 г), подкормка при ночном недержании 15% н.кук. (40 мл), препарат Тайсин с.д.ж. (10-12 г). Среди болезней - вершинная гниль плодов, бактериальная черная пятнистость, фитофтороз, мучнистая роса, фузариозное и вертициллезное увядание, мозаичная болезнь и столовая гниль. Байтон порошок 25% н.кук.(100-200 г) против милдью, Превикур (фитофтороз, *Alternaria* 72,2% с.д.в.(150 мл) или Курзат п н.кук.(200-250 г), Реардомил Голд 68% с. д.в. (200-250 г) или 1% раствор Бордо, смесь готовится в 60-70 литрах воды. Эти химикаты следует применять после консультации со специалистом по овощеводству.

Сбор урожая. Плоды томатов считаются спелыми, когда головка полностью созрела, но еще упругая. Плоды, ставшие бледными или темно-красными, можно аккуратно разломить, не повредив плодоножку. Собранные помидоры следует поместить в прохладное место. Зеленые помидоры можно собирать до наступления заморозков и хранить в прохладном, влажном месте. При слишком позднем сборе спелые помидоры будут стекать с плодоножек.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее распространенный сорт в Узбекистане:

ТМК 22 (от инициалов Ташкент, Москва и Куба) - среднеспелый сорт томата. Создан путем скрещивания Хайнса с Л178 в Институте овощных и бахчевых культур и картофелеводства Узбекистана при участии ученых из Узбекистана, России и Кубы (Е.Ермолова, В.Ф.Пивоваров, С.Т.Пессова, Г.И.Кленова, 1986). В Ташкенте испытывали и отбирали 1-2 поколения гибридов, на Кубе - 3 поколения, в Ташкенте - 4-7 поколений. Куст, ветвление среднее, высота 65-70 см, плоды крупные (120-145 г), продолговатые, поверхность гладкая, ворсистая, мякоть твердая, красного цвета, устойчивы к транспортировке. Качество не снижается при длительном нахождении на кусте. Содержит 5,6% сухого вещества, 3,2% сахара и 27 мг% витамина С.

Семена высевают в теплицы 3 февраля, а рассаду - по схемам 90x25 или 110x70x20 см в Ташкентской области со 2 апреля по 2 мая. Плоды созревают через 120-125 дней после прорастания семян. Урожайность 450-700 кг/га; государственная регистрация в 1990 году. Культивируется по всему Узбекистану, а также в Кыргызстане и Таджикистане. Устойчив к транспортировке на дальние расстояния.

Волгоградский - сорт томата, выведенный на Волгоградской селекционной станции в 1953 году. Стебель крепкий, прямостоячий, неразветвленный, с глянцевыми, плотными листьями. Плоды крупные (100-120 г), приплюснуто-округлые, с плотной мякотью. Время от прорастания до созревания саженцев составляет 100-120 дней. Рассаду выращивают в основном в теплицах или на пикниках и высаживают в поле 10-25 апреля. Созревание наступает через 50-55 дней после цветения в поле. Сильно восприимчив к болезням и вредителям. Сорт очень устойчив к длительной транспортировке. Урожайность 150-250 кг/га; выращивается в основном в Ташкентской области и Ферганской долине. Может выращиваться по всему Узбекистану.

Юсуповский - это сорт томатов. Томат Юсуповский (Узбекский) - позднеспелый, индетерминантный, высокорослый, крупноплодный сорт. Выращивается на опытных участках Узбекского института овощных и бахчевых культур. Автор сорта - узбекский селекционер Карим Юсупов. Юсуповский томат, также известный как узбекский, имеет неправильную форму, высокий и мощный куст. На родине сорта, в Узбекистане, плоды часто весят более 1 кг. При выращивании в теплицах плоды весят от 400 до 800 г. В открытом грунте плоды весят от 200 г до 500 г. В основном рекомендуется для тепличного выращивания. Томаты хорошо созревают. К недостаткам можно отнести подверженность растрескиванию и плохую транспортировку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье приведены полные и научно обоснованные сведения о том, как успешно выращивать томаты в условиях Узбекистана, об их биологических особенностях, химическом составе и методах выращивания. Также подробно освещены агротехника томатов, методы борьбы с болезнями и вредителями. В статье представлены следующие наиболее распространенные сорта томатов:

1. **ТМК 22** – среднеспелый сорт с высокой урожайностью и устойчивостью к транспортировке.
2. **Волгоградский** – крепкий сорт с крупными плодами, устойчивый к болезням.
3. **Юсуповский** – позднеспелый, индетерминантный сорт с крупными и вкусными плодами, рекомендованный для выращивания в теплицах.

В целом, представленные в статье данные служат важным источником информации для специалистов и фермеров, занимающихся выращиванием томатов, и предоставляют практические рекомендации о том, как успешно выращивать томаты, учитывая их специфические особенности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Зуев В.И., Кадырходжаев О.К., Адилов М.М., Акромов У.И. Овощеводство и бахчеводство. Ташкент: 2009. – б. 124-135
2. Влияние схемы посадки и сроков при выращивании томатов органического качества. Мирахмедов Х.Р., Абдуллаев Х.О. 7th-ICARUSE International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted From New York, USA 2022. С. 165-167.
3. Описание томата и его новых сортов. Г. Хайдаров.Р., Олишев И.Б. Journal of Universal Science research. 2022. С. 188-196.
4. Садуллаев, Р. А. «Агротехника томатов в Азии». Самарканд: Издательство СамДУ. (2010). 142-156